

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ

Ибраимов Холбой Ибрагимович

доктор педагогических наук, профессор, директор УзНИИПН

Маджидова Дилдора Абдухамидовна

доктор философии по педагогическим наукам (PhD), старший научный сотрудник, заведующая отделом УзНИИПН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7238538>

***Аннотация.** В данной статье анализируется значение детско-родительских отношений в развитии ребенка, факторы, оказывающие негативное влияние на психическое, эмоционально-волевое, сенсорное развитие ребенка и важные аспекты их устранения.*

***Ключевые слова:** ребенок, развитие, детско-родительские отношения, семья, махалля, эмоциональная близость.*

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FACTORS OF CHILD-PARENT RELATIONS IN THE FAMILY

***Abstract.** This article analyzes the importance of parent-child relations in the development of a child, factors that have a negative impact on the mental, emotional-volitional, sensory development of the child and important aspects of their elimination.*

***Key words:** child, development, parent-child relations, family, mahalla, emotional intimacy.*

ВВЕДЕНИЕ

Велика роль семьи, родителей и махалли в воспитании зрелого поколения. Большое влияние на воспитание и развитие детей оказывают привязанность к семье, взаимоотношения и эмоциональная привязанность к родителям. Не следует забывать, что каждый родитель несет ответственность за воспитание своего ребенка.

Ряд зарубежных и отечественных научных исследований подчеркивает значение семейной среды в развитии ребенка как всесторонне развитой личности. В исламской науке подчеркивается роль семьи и родителей в воспитании детей. В исламской науке дети - драгоценное доверие в руках родителей, поэтому важно хорошо их воспитывать, учить хорошим манерам и объяснять хорошие привычки.

Дети, лишённые родительской опеки с рождения, отстают в росте и развитии от своих сверстников, выросших в семьях. Отлучение младенца от матери обычно приводит к непоправимой задержке умственного развития и тяжелым последствиям в формировании функций личности (например, отставание в общем и речевом развитии, недостаточное развитие мелкой моторики и мимики). Эти дефекты часто проявляются эмоциональными нарушениями в виде общих конфликтов, поведенческих отклонений, возникновения эмоциональных нарушений, таких как страх и тревога (частые активные и пассивные действия протеста и отказа, разногласия в отношениях, трудности).

Потому что первые 3 года развития ребенка являются самыми важными годами для выживания, роста и развития. Именно в этот период происходит следующее:

- период наиболее быстрого роста и изменений в жизни человека;

- раннее детство является основой физического и психического здоровья, эмоциональной устойчивости, культурно-личностного становления и развития способностей;
- 40% умственных способностей человека формируются в первые 3 года жизни;
- в этот период быстро развивается головной мозг ребенка.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Отсутствие заботы об эмоциональном развитии таких детей в младенчестве, что очень важно в жизни человека, является одной из причин задержки развития.

Недостаток внимания и ласки являются причинами недостаточного развития у детей процессов восприятия - мышления, памяти, речи, воображения, которые считаются основными условиями развития таких психических особенностей, как зрение, способности дарения любви у ребенка не развиты внимание, ласкательные чувства, сенсорные анализаторы и моторика.

Еще в 1951 г. английский ученый Дж. Боулби в своих исследованиях доказал негативные последствия воспитания в детских домах. Он собирал данные со всего мира, и результаты этого исследования показали, что дети отстают в эмоциональном восприятии и социальном развитии [3].

Дж. Боулби доказал, что установление длительных теплых эмоциональных отношений с матерью имеет большое значение для психического развития ребенка.

Результаты наблюдений и клинические данные показали, что отсутствие или нарушение таких отношений может вызывать серьезные расстройства и проблемы в психическом развитии и поведении ребенка. Было показано, что способность взрослых получать и реагировать на сигналы ребенка очень важна для формирования детско-взрослых отношений. Те, кто быстро и положительно реагируют на активность и инициативу ребенка, а также те, кто реагирует на познавательные способности ребенка, его настроение и общение, развивают у ребенка чувство безопасного обучения [2].

Нежное, бережное отношение взрослых, сопереживание, поддержка, поощрение – необходимые качества, помогающие развитию близости.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Последователи Дж. Боулби, Main и Jaconbsen, доказали, что первичная близость устойчива, у взрослых они проявляются в выборе партнера, самовосприятии и самооценке, отношении к работе, в развитии депрессии или в затруднениях их взаимоотношений она проявляется в эмоционально-поведенческих паттернах (от англ. **pattern** — «шаблон», «система», «модель») [3].

Формирование эмоциональной близости с матерью играет важную роль в развитии ребенка, ребенок учится разделять свои и чужие чувства, логическое мышление, развиваются социальные отношения и сознание, он доверяет другим и себе, может контролировать свои стрессы и волнения; не знает страха; развивает чувство собственного достоинства и проявляет доброту и любовь к другим (Fahlberg) [9].

В этом случае семья является средой, в которой формируется близость, а создать близость вне семьи сложно. Что семья дает ребенку? Именно семья обеспечивает основной ежедневный уход со стороны близких ребенку людей и постоянный контакт с этими людьми. Отношения с этими людьми могут меняться на протяжении всей жизни, но

могут и длиться всю жизнь. Благодаря этим людям обеспечивается чувство защищенности и безопасности, является источником развития, формируются переживания эмоций, они поддерживают ребенка в трудную минуту и разделяют его радость. Начальная близость, формирующаяся на первом году жизни, закладывает основу для дальнейшего развития ребенка. Родительская любовь и забота имеют огромное значение. Вот почему так важно, чтобы ребенок воспитывался в семье.

ОБСУЖДЕНИЕ

На основании проведенного анализа стало известно, что особое значение в развитии детей как всесторонне развитых личностей в семье имеют:

- проведение пропагандистской работы по вопросам семейного воспитания среди молодежи махалли и образовательных учреждений;
- необходимо проводить социально-психологическую работу в женской консультации;
- повысить эффективность научно-популярных телепередач, периодических изданий и учебных курсов, освещающих вопросы воспитания, развития и потребностей детей, с целью повышения знаний учащихся и родителей о воспитании и развитии ребенка в семье;
- организация и оказание психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи родителям, особенно малообеспеченным семьям, с привлечением других институтов гражданского общества в рамках сотрудничества образовательное учреждение-семья-махалля;
- проведение периодических совещаний, семинаров, круглых столов с органами самоуправления, специалистами системы социальной защиты, педагогическим коллективом образовательных учреждений и обеспечение их научно-методическими материалами.

ВЫВОД

Поэтому одной из основных задач специалистов в области защиты прав детей должна стать пропаганда таких благородных качеств, как доброжелательное отношение к детям, подрастающим в современном обществе, воспитание их совершенными людьми и иметь возможность привлекать широкую общественность к созданию возможностей для воспитания детей в комфортной семейной среде. Так как воспитание детей в комфортной семейной среде, оказание поддержки семье в воспитании ребенка как зрелой личности являются основными направлениями деятельности образовательных учреждений, микрорайонов и других институтов гражданского общества.

REFERENCES

1. Мария Ростальна. Невидимий З'вязок // Права дітей, 2009,1(7), - С. 16.
2. Развитие мозга. Centre of Excellence for Early Childhood Development. Vaudreuil, Quebec 26-28 2008.
3. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Пер. с англ. В.В. Старовойтова – 2-е изд. – М.: Академический Проект, 2004. – 232 с.
4. Маджидова, Д. А. Актуальные вопросы защиты многодетных и малообеспеченных семей и детей, нуждающихся в социальной защите / Д. А. Маджидова. // Актуальные вопросы современной педагогики : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Уфа, март

- 2013 г.). — Т. 0. — Уфа : Лето, 2013. — С. 8-10. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/68/3567/> (дата обращения: 26.07.2022).
5. Abduxamidovna, M. D., Abdurahmonovich, A. B. (2021). Analysis of the results of psychological and pedagogical research of labor migrants and their families. *Middle European Scientific Bulletin*, 12, 440-443. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/579>
 6. Маджидова, Д.А. Практическое состояние социальной работы с малообеспеченными многодетными семьями в системе самоуправления граждан / Д. А. Маджидова, С. Х. Таджиева, Фарида Ахматий. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 10 (45). — С. 296-298. — URL: <https://moluch.ru/archive/45/5504/> (дата обращения: 26.07.2022).
 7. Madjidova D. Pedagogical and psychological features of parent-child relations in the families of migrant workers / *Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka*, 2021 <https://ejournals.id/index.php/HP/article/download/90/80>
 8. D. Madjidova Important directions for preventing risks caused by migration in ensuring the strength of families / *International Scientific Journal "Science and Innovation". Series B. Volume 1 Issue 4 2022/7/26* <https://scientists.uz/view.php?id=864>
 9. Д.А. Маджидова, З.Ш. Мамараимова Семья как важный фактор формирования здорового мировоззрения - Молодой ученый, 2013
 10. Madjidova D. Oilalar mustakamligini ta'minlashda migratsiya tasirida yuzaga keluvchi hatarlarni oldini olishning muhim yo'nalishlari - *Science and innovation*, 2022 <https://cyberleninka.ru/article/n/oilalar-musta-kamligini-taminlashda-migratsiya-tasirida-yuzaga-keluvchi-hatarlarni-oldini-olishning-mu-im-y-nalishlari>